

2

1966

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СИНАНТРОПНЫХ МУХ К ДИПТЕРЕКСУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Н. А. Тамарина

Изучение закономерностей изменения чувствительности насекомых к ядам в зависимости от температуры важно для определения эффективных доз ядов в разные сезоны года и в разных климатических зонах, а также для понимания механизмов действия ядов.

В нашем предыдущем исследовании было показано, что с изменением температуры чувствительность к ДДТ двух видов синантропных мух, имеющих различный температурный оптимум, — холодолюбивого *Calliphora erythrocephala* Mg. и теплолюбивого *Protophormia terrae-povae* R. — D. — изменяется однотипно (Н. А. Тамарина, Л. А. Хромова, И. Д. Иоффе, 1960). Однако можно было ожидать, что наряду с общими закономерностями при изменении температурных условий проявятся видовые особенности.

В настоящей статье изложены результаты исследования изменения чувствительности *C. erythrocephala* и *P. terrae-povae* к диптерексу в зависимости от температуры.

Диптерекс — зарубежный препарат, соответствующий хлорофосу. В отличие от ДДТ он имеет положительный температурный коэффициент. *C. erythrocephala* — один из наиболее холодолюбивых видов мух. Максимальная активность *C. erythrocephala* наблюдается при температуре 14°С (М. С. Владимирова, 1941). *P. terrae-povae* — один из наиболее теплолюбивых видов с максимальной активностью при 28—30°С (М. С. Владимирова, 1941; Н. А. Тамарина, В. Ф. Железова, 1962).

Для опытов использовали лабораторные культуры мух. *C. erythrocephala* воспитывали при температуре 19—20°С, *P. terrae-povae* — при температуре 25—28°С. Методика воспитания описана нами ранее (Н. А. Тамарина, 1958).

Определение токсичности яда проводили методом В. А. Линевой, Л. С. Осиповой и Н. А. Тамариной (1961) в нашей модификации. Испытаниям подвергали только самок мух, получавших в течение 1—2 суток после вылета сахарный сироп. В каждом опыте использовали 20 мух.

Ацетоновый раствор кристаллического технического диптерекса петлей наносили на среднеспинку каждой мухи. После нанесения яда марлевые садки с мухами помещали в термостат или холодильник. Опыты проводили при температуре от 9 до 30°С с интервалом в 3°С. Каждый вариант опыта (сочетание температуры и дозы яда) повторяли несколько раз. Через сутки подсчитывали количество погибших, парализованных и нормальных мух. Результат оценивали по величине эффективной дозы, вызывавшей через сутки падение (гибель и паралич) 50% особей (ЭД₅₀), и по величине летальной дозы, вызывавшей через сутки гибель 50% особей (ЛД₅₀). Обе величины определяли методом пробит-анализа.

Приношу благодарность П. В. Тамарину за помощь в выведении формул.

С повышением температуры действие яда диптерекса на мух обоих видов усиливается (табл. 1, рис. 1). Так, для *C. erythrocephala* при тем-

Таблица I

Изменение чувствительности *Calliphora erythrocephala* и *Protophormia terrae-novae* к диптерексу в зависимости от температуры

Температура, град. С	<i>C. erythrocephala</i>				<i>P. terrae-novae</i>			
	ЭД ₅₀ , мкг		ЛД ₅₀ , мкг		ЭД ₅₀ , мкг		ЛД ₅₀ , мкг	
	экспериментальная	по уравнению (1)	экспериментальная	по уравнению (3)	экспериментальная	по уравнению (5)	экспериментальная	по уравнению (6)
9	6,00	1,26	2	1,41	—	—	—	—
12	3,00	1,13	10,00	1,26	—	—	—	—
15	1,00	1,00	1,10	1,10	0,26	0,21	0,40	0,23
18	0,88	0,87	0,98	0,94	0,18	0,19	0,20	0,20
21	—	—	—	—	0,16	0,16	0,17	0,17
24	0,63	0,61	0,68	0,63	0,14	0,14	0,14	0,14
27	0,48	0,48	0,48	0,48	0,11	0,11	0,12	0,12
30	0,48	0,48	0,48	0,48	—	—	—	—

пературе 12°C ЭД₅₀ равняется 3,0 мкг, а при 27°C — 0,48 мкг, т. е. уменьшается в 6 раз. При этом прямые пробит/1g дозы оказываются параллельными ($P=0,95$) *, т. е. с повышением температуры токсичность низких и высоких доз возрастает пропорционально. ЛД₅₀ в температурном интервале 12—27°C уменьшается в 21 раз.

Рис. 1. Изменение чувствительности мух к диптерексу в зависимости от температуры.

А — *Calliphora erythrocephala*; Б — *Protophormia terrae-novae*: 1—ЭД₅₀, 2—ЛД₅₀.

В разных температурных зонах характер изменений чувствительности мух к яду неодинаков. Он имеет сложную зависимость и специфичен для разных видов мух. Между 15 и 27°C изменение величины ЭД₅₀ (рис. 1, А) для *C. erythrocephala* подчиняется уравнению прямой, где

$$y = 1,65 - 0,0433x. \quad (1)$$

При дальнейшем повышении температуры до 30°C токсичность яда не изменяется. Наклонная прямая преобразуется в горизонтальную:

$$y = 0,48. \quad (2)$$

* Параллельность прямых проверена методом Литрфельда и Вилкоксона (цит. по М. Л. Беленькому, 1963).

Чувствительность *C. erythrocephala* к диптерексу начинает резко снижаться в интервале температур 15—20°C. Кривая круто поднимается вверх. Во всех вариантах опыта величины ЭД₅₀, полученные экспериментально, выше теоретически рассчитанных по уравнению (1). Разница между ними тем больше, чем ниже температура (табл. 1).

Анализируя кривую зависимости величины ЛД₅₀ от температуры, находим ту же закономерность (рис. 1, Б, табл. 1). В интервале температур от 15 до 30°C кривая, выражающая изменение величины ЛД₅₀, очень близка к кривой ЭД₅₀. В интервале температур между 15 и 27°C кривая, выражающая изменение величины ЛД₅₀, подчиняется уравнению прямой

$$y = 1,88 - 0,52x. \quad (3)$$

далее до температуры 30°C

$$y = 0,48. \quad (4)$$

С падением температуры ниже 15°C величины ЛД₅₀ возрастают так же резко, как и величины ЭД₅₀. Кривые круто поднимаются вверх. Экспериментальные значения ЛД₅₀ выше теоретически рассчитанных по уравнению (3). В то же время кривые ЛД₅₀ и ЭД₅₀ расходятся. Расхождение статистически достоверно. Для того чтобы вызвать гибель 50% особей, требуется доза яда значительно большая, чем доза, вызывающая падение 50% особей при той же температуре. Чем ниже температура, тем сильнее расходятся кривые.

P. terrae-povae более чувствительна к диптерексу, чем *C. erythrocephala*. Эта закономерность была установлена ранее в опыте с хлорофосом (Н. А. Тамарина, 1961). Изменение чувствительности *P. terrae-povae* к диптерексу в зависимости от температуры подчиняется той же закономерности, что и изменение чувствительности *C. erythrocephala* (рис. 1, А, Б, табл. 1). Кривые ЭД₅₀ и ЛД₅₀ для *P. terrae-povae* при высокой температуре близки и подчиняются уравнениям прямых: для ЭД₅₀

$$y = 0,33 - 0,008x, \quad (5)$$

для ЛД₅₀

$$y = 0,36 - 0,009x. \quad (6)$$

При понижении температуры экспериментальные величины ЭД₅₀ и ЛД₅₀ превышают рассчитанные по уравнениям (5) и (6) и достоверно расходятся. У теплолюбивого вида *P. terrae-povae* снижение чувствительности начинается в интервале температур 18—15°C.

Итак, виды, отличающиеся температурными оптимумами, при общей закономерности реакции на яд имеют и некоторые отличия: чувствительность *C. erythrocephala* начинает снижаться при более низкой температуре, чем чувствительность *P. terrae-povae*.

По данным Прути и Ерат (Н. Pruthi, М. Jerath, 1961), чувствительность *Dysdercus singulatus* и *Chrotogonus trachypterus* к эндрину зависит не только от температуры среды, в которой находятся насекомые после обработки ядом, но и от температуры предварительного содержания. Известно, что температура содержания насекомых влияет на их термооптимум, поэтому изменение чувствительности к яду могло быть следствием изменения реакции организма на температуру.

Изучая действие ДДТ на разные виды мух в зависимости от температуры (Н. А. Тамарина и др., 1960), мы пришли к выводу, что действие яда складывается из двух процессов: поражения организма ядом (паралич) и отмирания парализованных особей. В опытах с ДДТ — ядом с отрицательным температурным коэффициентом — эти процессы имеют противоположную направленность. С повышением температуры

скорость поражения организма ядом замедляется, а скорость отмирания особей усиливается. В опытах с диптерексом оба процесса ускоряются с повышением температуры. Так, при температуре 24°C паралич у всех мух *P. terraе-pовае* был отмечен через 8 час, а гибель через 16 час после нанесения 1,0 мкг яда, при температуре 36°C это время равнялось соответственно 4 и 8 час.

Расхождение величин ЛД₅₀ и ЭД₅₀ при низкой температуре есть следствие медленного протекания обоих процессов. Через сутки в группе упавших большую долю составляют парализованные мухи. Добиться гибели 50% особей можно, только значительно повысив дозу яда по сравнению с дозой, вызывающей падение 50% особей. Наоборот, сближение величин ЛД₅₀ и ЭД₅₀ при повышении температуры происходит в результате относительно быстрого отравления и отмирания мух. К моменту учета почти все упавшие мухи оказываются погибшими. В состоянии паралича находятся лишь очень немногие особи. Для получения через сутки равноценного эффекта как по признаку падения, так и по признаку гибели мух требуется почти одинаковое количество яда.

Литература

- Беленький М. Л. 1963. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта. Л.
- Владимирова М. С. 1941. Сезонное распределение и число генераций у мясных мух. Мед. паразитология и паразитарные болезни, т. 10, № 5—6.
- Линева В. А., Осипова Л. С., Тамарина Н. А. 1961. Методика определения устойчивости комнатной мухи *Musca domestica* L. к инсектицидам. Мед. паразитология и паразитарные болезни, т. 30, № 4, 5.
- Тамарина Н. А. 1958. Методика лабораторного разведения синей мясной мухи *Calliphora erythrocephala* Mg. Зоол. журн., т. 37, № 6.
- Тамарина Н. А. 1961. Чувствительность синантропных мух к хлорофосу. Вестн. Московск. ун-та, сер. VI, биология, почвоведение, № 6.
- Тамарина Н. А., Железова В. Ф. 1962. Температурный оптимум активности некоторых видов синантропных мух. Мед. паразитология и паразитарные болезни, т. 31, № 5.
- Тамарина Н. А., Хромова Л. А., Иоффе И. Д. 1960. Влияние температуры на чувствительность к ДДТ некоторых видов синантропных мух. Мед. паразитология и паразитарные болезни, т. 29, № 6.
- Ruthi H. S., Jerath M. L. 1961. Fundamental studies on insecticides. Part III. Further investigations on the effect of temperature on the toxicity of insecticides. Proc. Nat. Inst. Sci. India, vol. 27, № 1.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Поступила 21 октября 1964 г.

